

Janjian Mati Bareng: Ketika Pengakuan Hanya Bisa Didapat Lewat Luka

Judul : Janjian Mati Bareng

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Jam menunjukkan pukul 04.20 pagi ketika napas terakhir Romi menguap bersama dinginnya udara Desa Candali. Punggungnya sobek, darahnya tercecer di jalan seperti tinta merah yang terlalu terburu-buru meninggalkan lembar kehidupan. Tidak ada yang menyadari bahwa seorang anak muda baru saja pergi tanpa kesempatan kedua, hanya karena ingin dianggap berani oleh teman-temannya.

Tiga jam sebelumnya, di grup WhatsApp berjudul “*Anak Pok Tua Gak Mundur*”, pesan singkat dilempar tanpa basa-basi:

“Candali subuh ini. Bawa alat. Gak usah banyak bacot.”

Dan begitu saja, perjanjian setan pun ditetapkan. Dua puluh remaja dari masing-masing desa siap "main," seolah hidup mereka hanyalah gim video yang bisa diulang kalau kalah. Sayangnya, dunia nyata tak punya tombol restart.

Romi, 18 tahun, ikut datang. Bukan karena dendam, bukan juga karena keberanian. Tapi karena ingin diakui. Di kampungnya, keberanian ukurannya celurit, bukan mimpi. Baginya, menjadi bagian dari kelompok itu adalah satu-satunya cara agar ia tidak merasa kosong.

Cahaya purnama menyinari wajah-wajah remaja yang belum sempat tumbuh sepenuhnya menjadi manusia. Di tangan mereka, celurit dan batu, bukan buku, bukan gitar, bukan harapan. Mereka berjalan dalam diam, namun mata mereka dipenuhi api yang salah arah. Api yang dibakar oleh rasa ingin diterima, ingin diakui, dan ingin berarti sesuatu.

Lalu jeritan.

Lalu darah.

Lalu sepi.

Romi terlibat langsung dalam pertarungan itu. Celurit lawannya mengayun cepat, menghantam punggungnya tanpa ampun. Tubuhnya tersungkur, napasnya tersengal. Teman-temannya panik. Ada yang teriak, ada yang berusaha menyeret tubuhnya ke motor. Namun, jarak ke rumah sakit lebih cepat dikalahkan maut.

Dalam detik-detik terakhirnya, Romi melihat langit yang mulai terang. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke ibunya yang selalu bekerja keras, ke ayahnya yang pergi tanpa kata, ke sekolah yang hanya dia anggap tempat untuk menghabiskan waktu. Dia sadar, hidupnya tidak pernah memiliki makna yang sebenarnya. Dan sekarang, semuanya berakhir.

Tamat

Jawa Barat, 12 September 2025